

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ERGASH Jalal Kendjayevich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Musiqqa ta'limi kafedrasida prof.v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001230>

О'QUVCHILARNI MILLIY CHOLG'U IJROCHILIGIGA DOIR BILIMLAR BILAN TANISHTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'quvchilarning estetik olamini boyitishga, tafakkur dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladigan milliy cholg'u ijrochiligiga doir bilimlar, ushbu bilimlar orqali ularning ongini muntazam qurollantirib borish natijasida estetik tarbiyalash, ularda cholg'u ijrochiligiga doir bilim, hamda ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, musiqa darlarida o'quvchilarni milliy cholg'u sozlarida ijro ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha mashqlar ustida ishlash, milliy cholg'u kuylari bilan o'quvchilarni estetik tarbiyalashning muhim shartlari ularda musiqiy qobiliyatning mavjudligini aniqlay olish lozimligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tafakkur, estetik dunyoqarash, musiqa, tarbiya, nag'ma, kuy, milliy cholg'u, ma'naviy, idrok, didaktik, pedagogik, shaxs.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В АСПЕКТЕ ПОЗНАНИЯ ИМИ НАЦИОНАЛЬНО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются знания о национальном инструментальном исполнительстве, служащие обогащению эстетического мира учащихся, расширению кругозора мышления, эстетическое воспитание в результате систематического вооружения их сознания этими знаниями, педагогические возможности формирования у них знаний и умений по инструментальному исполнительству. Также было указано, что на занятиях музыкой важно работать над упражнениями по развитию у учащихся навыков исполнения мелодий национальных инструментов, уметь определять наличие у них музыкальных способностей.

Ключевые слова: мысль, эстетическое мировоззрение, музыка, воспитание, песня, мелодия, народный инструмент, духовное, восприятие, дидактическое, педагогическое, личность.

PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF FAMILIARIZATION OF STUDENTS IN THE ASPECT OF THEIR KNOWLEDGE OF NATIONAL INSTRUMENTAL PERFORMANCE

ANNOTATION

This article examines knowledge about national instrumental performance, which serves to enrich the aesthetic world of students, broaden their horizons of thinking, aesthetic education as a result of systematic arming of their consciousness with this knowledge, pedagogical opportunities for the formation of their knowledge and skills in instrumental performance. It was also pointed out that in music lessons it is important to work on exercises to develop students' skills in performing melodies of national instruments, to be able to determine whether they have musical abilities.

Key words: thought, aesthetic worldview, music, education, song, melody, folk instrument, spiritual, perception, didactic, pedagogical, personality.

Respublikamizda so‘nggi yillarda ta‘lim sohasining barcha jabhalari singari musiqa san‘ati sohasida ham qator chora-tadbirlar belgilanib, ta‘lim-tarbiya jarayonlarini rivojlantirishga doir islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan belgilab berilgan besh muhim tashabbus doirasida amalga oshiriladigan islohotlarning birinchi tashabbusida – yoshlarning musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga a‘lohida ustuvor o‘rin ajratilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son, “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq umumiy o‘rta ta‘lim maktablari musiqa darslari jarayonida milliy cholg‘ularda ijro etishga doir bilim, ko‘nikmalarni shakllantirishga a‘lohida ahamiyat qaratilgan [1].

Ma‘lumki, san‘at turlarining eng qadimiysi bu musiqa san‘atidir. Musiqa san‘ati jamiyat ma‘naviy hayotida keng o‘rin tutgan, inson shaxsining shakllanishida a‘lohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu san‘at vositasining ta‘sirchanligi, tarbiyaviy imkoniyatlarga ega ekanligini takidlab yunon faylasufi Platon (Aflotun) shunday deydi: “Eng katta tarbiyaviy omil musiqa san‘atidir. Zeroki, ritm va garmoniya odamlar qalbiga chuqur yo‘l topadi va salobat baxsh etib, uni ko‘rkam qiladi. Aristotel (Arastu) esa: “Musiqa kishi ruhiyatining axloqiy tomoniga ma‘lum darajada ta‘sir etadi” kabi g‘oyalar asosida didaktik yondashuvlarni ilgari suradi.

Arastudan keyin sharqda “ikkinchi muallim” nomi bilan mashhur qomusiy olim, o‘z ijodida falsafiy fikrlarning pedagogik prinsiplarini aks ettirgan sharqning buyuk mutafakkiri Abu-Nasr Al-Forobiy ham musiqa ilmining shaxs shakllanishidagi ahamiyatini quyidagicha bayon etadi: «Bu fan (ya‘ni musiqa) shu ma‘noda foydaliki, kimning fe‘l atvori muvozanatni yo‘qotgan bo‘lsa, tartibga keltiradi, kamol topmaganlarni kamolotga yetkazadi va muvozanatda bo‘lganlarning muvozanatini saqlaydi. Musiqiy bilimlar tanning sog‘ligi uchun ham foydalidir.”

Abu Nasr Al-Forobiyning arab tilida yozilgan, musiqaga bag‘ishlangan “Katta musiqa kitobi” asari cholg‘u ijrochiligiga xos tarixiy bilimlarning o‘qilmagan zarvaraqlarini keng ma‘noda oydinlashtirish imkonini beradi. “Katta musiqa kitobi” asarida musiqaning tarbiyaviy imkoniyatlarini yoritib o‘tishdan tashqari o‘rta asrning sharq musiqa madaniyatining ravnaq topishida ham a‘lohida ahamiyatga ega bo‘lgan nay, tanbur, rubob, nog‘ora va shu kabi musiqiy cholg‘u asboblarning tuzulishi, ijro xususiyatlari haqida keng ma‘lumot beriladi [3].

Abu Nasr Al-Forobiyning “Ritmlar kitobi”, “Ritmlar haqidagi kitob” hamda “Musiqa ilmi” kabi asarlarida milliy cholg‘u ijrochiligiga doir bilimlarga atroflicha yondashuvlar keltirilgan [2].

Al-Farobiy o'zining asarlarida inson tovushiga taqlid qila oladigan, sezgi holatdagi tovushlarni hosil qiluvchi musiqiy cholg'u asboblarni o'rganish zarur deb hisoblaydi. U musiqiy cholg'u asboblarning asosiy ikki vazifasini keltirib o'tgan. Ular:

- a) qo'shiqqa jo'r bo'lish;
- b) yakka holda ijro etish.

Bugungi kunda xalq musiqasini o'rganishda ushbu an'anadagi ijro uslublari hozirgacha saqlanib qolgan. Abu Nasr Al-Forobiyning musiqa san'atiga oid qarashlarida ezgulik bilan go'zallik muayyan darajada uyg'unlashtiriladi. Ushbu bilimlarga oid, o'zida ezgulikka da'vad etuvchi hamda go'zallikni targ'ib qiluvchi tarkibga ega bo'lgan tarbiyaviy vositalar bilan o'quvchi-yoshlarning ma'naviy olamiga ta'sir o'tkazish natijasida ularni estetik tarbiyalash musiqa pedagogining oldida turgan dolzarb masalalaridan biridir. O'quvchilarni milliy cholg'u ijrochiligiga oid bilimlar bilan tanishtirib borishning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular bu kabi mazmundagi bilimlarni egallash hamda musiqiy ko'nikmalarga ega bo'lish natijasida borliqni estetik idrok etishga muvaffaq bo'ladilar.

Og'zaki an'anadagi o'zbek milliy musiqa san'atiga doir kuylar o'zida mislsiz ijro uslublari va ijro yo'llarini mujassam etadi. Ularning asosi garchand bir bo'lsada, ijro talqini rang barangligi bilan ajralib turadi. Musiqiy cholg'ular azal-azaldan o'zbek xalqining ma'naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etib, kundalik turmush tarzi bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Shuningdek, ular hozirgi kunda ham yoshlar dunyoqarashining rivojlanishida o'ziga xos xususiyatga egadir. Musiqiy cholg'ular xalqlarning moddiy va ma'naviy boyligidan bir bo'lib, ularning milliyliigi, shakli, ohangdor bo'lishidan qat'iy nazar millat va til tanlamaydi.

Har bir xalq o'z milliy merosi, davrlar osha yuzaga kelgan an'alarini milliy ohanglar orqali tarannum etuvchi va xalqning milliy ma'naviyatiga mos va xos tarzda yaratilgan amaliy san'at namunalari orqali, ularga mos keluvchi cholg'ularga egadirlar. Ana shunday milliy musiqiy namunalar bilan o'quvchilarni tanishtirib borish natijasida ularda o'zga xalqlar vakillariga hurmat, millatlararo totuvlik, birdamlik hissining shakllanishiga xizmat qiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf musiqa darslarida "Mumtoz musiqa" sarlavhasida turli xalqlarning milliy mumtoz musiqiy namunalarini, ularning cholg'u sozlari haqidagi bilimlarni o'zlashtirishga doir qator mavzular belgilab berilgan.

Mazkur bilimlarni o'rganish jarayonlarda o'quvchilarni milliy kuy-qo'shiqlar, ularning ijro uslublari doir bilimlar bilan tanishtirish orqali milliy cholg'u sozlarimiz, ularda ijro etiladigan milliy kuy-qo'shiqlarning mazmun mohiyatini anglashga, uni tinglab tushunishga, ijro elementlarini o'zlashtirishga hamda tahliliy yondashuvlarni amalga oshirishga qaratilgan bilimlarni o'zlashtirishga muvaffaq bo'ladilar.

Milliy mazmundagi musiqiy meroslarimiz ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi-yoshlarning estetik ongini rivojlantirishga xizmat qiladigan didaktik vositalardan biridir. Ularning ijro xususiyatlari o'ziga xos tarzda shakllanganiki, har bir tinglovchida, o'rganuvchida katta taasurotlar uyg'otadi. Bunday namunalarda o'zbek xalqining milliy madaniyati, ruhiyati, mentalitetiga oid ma'lumotlar o'z ifodasini topadi. Ana shunday didaktik xususiyatga ega bo'lgan musiqiy namunalardan biri xorazm maqom cholg'u kuylaridir. O'quvchilarda xorazm maqom cholg'u yo'llari ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirish uchun musiqiy asarlar muayyan prinsplar asosida tanlanib, o'quvchilar tomonidan ijodiy o'zlashtirish uchun qulay tarzda bayon etilishi lozim.

O'zbek milliy musiqiy cholg'ular olami ham moddiy va ma'naviy nuqtai nazardan boy hamda rangbarang ekanligini alohida e'tirof etish lozim. Jumladan ijrochilik sohasi ham xalqimizning boy ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan san'at turi bo'lib, uning tarixiy negizi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bu sohaning asosiy quroli xisoblanmish musiqiy sozlar, xalqning turmushi va mehnat faoliyatiga singib, hayotining ajralmas qismiga aylangan. Moziyning uzoq ufqlari ortidan bizning davrimizgacha yetib kelgan musiqiy sozlar davrlar osha xalqimizning estetik talab va ehtiyojlarga xos ravishda takomillashib kelgan. Ushbu cholg'u sozlar esa bugungi kunda o'quvchi yoshlarni tarbiyalashda, qolaversa milliy musiqalarimizni keng ommaga targ'ib qilishimizda asosiy vosita sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Ma'lumki, Sharq xalqlarining an'anaviy professional musiqasida maqomlar (mug'omlar) asosiy o'rinni egallaydi. An'anaviy ijrochilik rivojlanishining shakllaridan biri maqom so'zining talaffuzi har xilligi, uning mohiyati hamda ko'p ma'noga egaligi faqat muayyan milliy til va boshqa xususiyatlarning tashqi ifodasi emas, bu so'z har bir xalqdagi butun maqomlar turkumining musiqiy mazmuni, intonatsiya-kuyi, metro-ritmik tarkibi, mavzusi kengayishining prinsiplari va tuzilishining xususiyatlari bilan bog'liqdir.

Uyg'urcha o'n ikki maqomlarning turkumliligi «Shashmaqom»dan prinsipial farqlanadi. «Shashmaqom»dan farqli ravishda uyg'ur muqomlarining eng birinchi Nag'ma boshi qismi improvizatsiyali bo'lib, metro-ritmik jihatdan tartiblanmagan ohang-so'z tarzidagi ko'p bilan xarakterlanadi. Nag'ma boshi uyg'ur (qashqar, xo'tan) maqomlarining barcha turlari va maxalliy variantlarida mavjud bo'lib, odatda bir qo'shiqchi tomonidan birorta musiqa asbobi jo'rligida (tanbur, sato, rubob, doira va boshqa cholg'u asbobini chalib) ijro etiladi. Bunda qanday cholg'u asbobidan foydalanish muayyan mahalliy variantga bog'liqdir. Shundan keyin metro-ritmik tartiblangan kuylar keladi va ular har bir mahalliy variantda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Ozarbayjon mug'omlarida esa kuy tegishli metro-ritmik erkin rivojlanishining improvizatsionligi birinchi o'rinda turadi.

Musiqa darlarida o'quvchilarni milliy cholg'u sozlarida ijro ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha mashqlar, kuylar o'qituvchi boshchiligida o'quvchilar bilan birgalikda tahlil qilinadi. Bu esa o'z navbatida o'rganuvchida muayyan taqdim etilayotgan asar bo'yicha ijro ko'nikmalarini egallashda dastlabki tushunchalar sifatida namoyon bo'ladi.

Dastlab o'qituvchi o'quvchilarga cholg'u sozini o'rgatishda sozni ushlab pastanovkasidan boshlab, to'g'ri ushlabni o'rgatmog'i lozim. Keyingi navbatda esa musiqiy sozning pardalarida joylashgan tovushqatorlarda ijro etishni, keyinchalik kichik mashqlar ustida ijro mahoratini shakllantirish bo'yicha vazifalarni belgilab borishi natijasida o'quvchilarda cholg'u sozida ijro etish ko'nikmalarining shakllanishiga erishishga muvaffaq bo'ladi. O'quvchilarga milliy cholg'u kuylaridan "Do'loncha", "Qari navo", "Andijon polkasi", "Yallama yorim" milliy bolalar cholg'u kuylarini o'rgatish, ularga estetik zavq bag'shlaydi.

O'quvchilarni musiqiy cholg'u asarlari vositasida estetik tarbiyalashda musiqani hissiy idrok qilishga yo'naltirish eng asosiy omil hisoblanadi. Musiqa ta'limida o'quvchini qiziqtirish alohida ahamiyatga ega. Qiziqish o'quvchilarning ehtiyojiga aylansa, ularning diqqati va fikri, xayolini jamlashga katta imkon beradi. Milliy cholg'u kuylari bilan o'quvchilarni estetik tarbiyalashning muhim shartlaridan biri – ularda musiqiy qobiliyatning mavjudligini aniqlay olishdadir.

Musiqa o'zida estetik qobiliyat – bu, o'z navbatida, musiqiy idrokning ikki muhim tomonini o'zida mujassamlashtiradi:

- hissiy bilish;
- samarali bilish.

Hissiy idrok har bir o'quvchining musiqadan ta'sirlana olishi, uning go'zalligini his etishi, hayotiy voqealarni o'z qamroviga sola olishida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda milliy cholg'u ijrochiligiga xos musiqiy bilimlar vositasida o'quvchilarni estetik tarbiyalash, ularning estetik dunyoqarashini rivojlantirish imkonini beradi. Sababi milliy cholg'u ijrochiligiga xos musiqiy namunalarda xalqimizning tarixiy ma'naviy-musiqiy boyligi hisoblanishi bilan bir qatorda uning mazmunida milliy urf-odat va an'analar, qadriyatlar hamda milliy mentalitetga xos bilimlar o'z ifodasini topgan.

Shuning uchun ham bu kabi milliy musiqa san'at namunalari haqida umumiy o'rta ta'lim maktablarining "Musiqa" fani o'quv jarayonida kengroq tushuncha berish o'quvchilarning san'at asarlarini his etishi, ulardan ma'naviy zavq olishi, go'zallikka intilishi hamda musiqiy tarbiyaviy tushunchalarining tarkib topishi kabi xislatlarining shakllanishida muhim ahamiyatga egadir.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son, “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. -Алма-Ата: Фонд Сорос - Казахстан, 2002.
3. Арипов З. Т. О «Большой книге музыки» Фараби (К изучению первоисточника). // Некоторые вопросы совершенствования учебно-воспитательной работы в музыкальных учебных заведениях (Методические рекомендации). Сборник. -Т.: Конструктор, 1986.
4. Aristotel. Poetika / Tarjima. N.I.Novosadskiy. – L., 1927. – S. 111-113.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz